

Çocukluk Çağı Travmaları ile Uyku Kalitesi Arasındaki İlişkide Pozitif Şemaların Aracı Rolünün İncelenmesi

Investigating the Mediating Role of Positive Schemas in the Relationship Between Childhood Trauma and Sleep Quality

Hüseyin LEVENT

Yakın Doğu Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
huseyinlevent32@gmail.com, ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0001-9659-8128>

Meryem KARAAZİZ

Yakın Doğu Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü
meryem.karaaziz@neu.edu.tr, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0085-612X>

Özet

Bu araştırmanın amacı, çocukluk çağı travmaları ile uyku kalitesi arasındaki ilişkide pozitif şemaların aracı rolünü incelemektir. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 18–35 388 katılımcıdan oluşmaktadır. Veriler çevrim içi anket yöntemiyle Sosyo-demografik Bilgi Formu, Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği, Pozitif Şema Ölçeği ve Cumhuriyet Öznel Uyku Kalitesi Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırma verileri tanımlayıcı istatistikler, grup karşılaştırmaları, Pearson korelasyon analizi, hiyerarşik doğrusal regresyon analizi, Hayes PROCESS Macro (Model 4) aracılık analizi ve Yapısal Eşitlik Modellemesi ile değerlendirilmiştir. Analizler sonucunda çocukluk çağı travmalarının uyku kalitesi ile anlamlı ve pozitif yönde ilişkili olduğu, pozitif şemaların ise uyku kalitesi ile negatif yönde ilişkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca çocukluk çağı travmalarının pozitif şemaları anlamlı ve negatif yönde yordadığı saptanmıştır. Aracılık analizi sonuçları, pozitif şemaların çocukluk çağı travmaları ile uyku kalitesi arasındaki ilişkide kısmi aracı rol üstlendiğini göstermiştir. Yapısal eşitlik modellemesi ise çocukluk çağı ihmalinin uyku kalitesini doğrudan değil, büyük ölçüde pozitif şemaların zayıflaması üzerinden etkilediğini göstermektedir. Bu bulgular, çocukluk çağı travmalarının uyku kalitesi üzerindeki etkilerinin anlaşılmasında pozitif şemaların koruyucu bir psikolojik mekanizma olarak önemli bir rol oynayabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk Çağı Travmaları, Pozitif Şemalar, Uyku Kalitesi

Abstract

The aim of this study was to investigate the mediating role of positive schemas in the relationship between childhood trauma and sleep quality. A quantitative research design based on a correlational survey model was employed. The study sample consisted of 388 participants aged between 18 and 35 years. Data were collected using an online survey that included a Sociodemographic Information Form, the Childhood Trauma Questionnaire, the Positive Schema Scale, and the Cumhuriyet Subjective Sleep Quality Scale. The data were analyzed using descriptive statistics, group comparisons, Pearson correlation analysis, hierarchical linear regression analysis, mediation analysis conducted with the Hayes PROCESS Macro (Model 4), and Structural Equation Modeling (SEM). The results indicated that childhood trauma was significantly and positively associated with poorer sleep quality, whereas positive schemas were significantly and negatively associated with sleep quality. Furthermore, childhood trauma was found to be a significant negative predictor of positive schemas. Mediation analysis revealed that positive schemas partially mediated the relationship between childhood trauma and sleep quality. In addition, SEM findings demonstrated that childhood neglect influenced sleep quality not directly but largely through the weakening of positive schemas. These findings suggest that positive schemas may serve as a protective psychological mechanism in understanding the impact of childhood trauma on sleep quality.

Keywords: Childhood Trauma, Positive Schemas, Sleep Quality

1052

GİRİŞ

Çocukluk çağı travmaları bireyin gelişimsel olarak hassas olduğu erken yaşam dönemlerinde maruz kaldığı olumsuz deneyimleri ifade etmekte olup, bu yaşantıların yalnızca çocukluk dönemini değil bireyin yaşam boyu psikolojik ve fiziksel işlevselliğini etkileyebileceği bilinmektedir (Buchanan vd., 2020). Duygusal istismar, fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal ihmal ve fiziksel ihmal gibi farklı alt boyutları kapsayan bu travmatik yaşantıların depresyon, anksiyete, kişilik örüntüleri ve çeşitli psikolojik uyum güçlükleri ile ilişkili olduğu çok sayıda çalışmada gösterilmiştir (Şar vd., 2012; May vd., 2022; Pilkington vd., 2021). Özellikle çocukluk döneminde yaşanan travmatik deneyimlerin bireyin bilişsel değerlendirme biçimlerini etkileyerek uzun dönemli psikolojik sonuçlara yol açabileceği düşünülmektedir.

Uyku kalitesi bireyin fiziksel ve psikolojik sağlığının temel belirleyicileri arasında yer almakta olup uyku süresi, sürekliliği, uyku doyumu ve gündüz işlevselliği gibi çok boyutlu süreçleri kapsamaktadır (Fabbri vd., 2021). Son yıllarda yapılan çalışmalar çocukluk çağı travmalarının uyku örüntüleri üzerinde uzun dönemli etkiler oluşturabileceğini göstermektedir. Primer insomnia tanısı alan bireyler üzerinde yapılan bir çalışmada katılımcıların yaklaşık %46'sında orta ve ağır düzeyde çocukluk çağı travması bulunduğu, travma düzeyi yüksek bireylerde gece içi uyanma

sayılarının ve uyku bölünmelerinin daha fazla olduğu bildirilmiştir (Bader vd., 2007). Benzer şekilde toplum temelli yaşlı bireylerle yürütülen bir araştırmada çocukluk çağı travmalarının kötü uyku kalitesi ile ilişkili olduğu; ancak olumlu yeniden değerlendirme ve planlamaya odaklanma gibi uyum sağlayıcı süreçlerin bu ilişkiyi zayıflatabildiği gösterilmiştir (Sheffler vd., 2023). Ayrıca fonksiyonel nörogörüntüleme araştırmaları çocukluk çağı travmalarının hiperuyarılmışlık mekanizmaları aracılığıyla insomnia belirtileri ile ilişkili olabileceğini ortaya koymuştur (Schalkwijk vd., 2023).

Şema kuramı bireyin erken dönem yaşantıları sonucunda geliştirdiği bilişsel yapıların psikolojik işlevsellik üzerinde belirleyici rol oynadığını ileri sürmektedir. Alan yazında çocukluk çağı travmaları ile erken dönem uyumsuz şemalar arasındaki ilişkilerin yoğun biçimde incelendiği görülmektedir (Pilkington vd., 2021). Özellikle duygusal ihmal, duygusal istismar ve diğer travmatik yaşantıların terk edilme, güvensizlik ve sosyal izolasyon gibi şemalarla ilişkili olduğu gösterilmiştir (May vd., 2022). Uyku alanındaki araştırmalar da kötü uyku kalitesine sahip bireylerin terk edilme, güvensizlik, sosyal izolasyon ve kötümserlik gibi şema alanlarında daha yüksek puanlar aldığını göstermektedir (Rodrigues vd., 2019). Bunun yanında yalnızca bireyin kendi şemalarının değil, ebeveyn şemalarının da çocukların uyku örüntülerini etkileyebileceği bildirilmektedir (Yılmaz vd., 2026). Bununla birlikte son yıllarda yalnızca uyumsuz bilişsel örüntülere değil, bireyin psikolojik dayanıklılığını ve uyumunu destekleyen pozitif şemalara yönelik ilgi artmıştır. Pozitif şemalar bireyin kendisi, diğer insanlar ve çevresi hakkında geliştirdiği olumlu bilişsel yapılar olarak tanımlanmakta ve psikolojik iyi oluş, öz-yeterlik, iyimserlik ve psikolojik dayanıklılık ile ilişkili bulunmaktadır (Keyfitz vd., 2013; Videler vd., 2020; Chi vd., 2022). Ancak alan yazın incelendiğinde çocukluk çağı travmaları ile uyku kalitesi arasındaki ilişkide pozitif şemaların rolünü inceleyen çalışmaların oldukça sınırlı olduğu dikkat çekmektedir. Bu doğrultuda mevcut araştırma çocukluk çağı travmaları ile uyku kalitesi arasındaki ilişkide pozitif şemaların aracı rolünü incelemeyi amaçlamaktadır. Pozitif şemaların travmatik yaşantıların uzun dönemli etkilerini azaltabilecek koruyucu bilişsel mekanizmalar arasında yer alabileceği düşünülmekte olup, çalışmanın travma, şema kuramı ve uyku literatürüne katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Yöntem

Araştırma modeli

Bu araştırmada çocukluk çağı travmaları ile uyku kalitesi arasındaki ilişkide pozitif şemaların aracı rolünü incelemek amacıyla nicel yöntemlerden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama modeli, iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişki düzeylerini, değişkenlerin

birbirleri üzerindeki etkilerini ve ilişkisel yapıları incelemeye yönelik bir araştırma modeli olarak tanımlanmaktadır (Büyüköztürk, 2021).

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini Türkiye’de yaşayan 18 yaş ve üzeri bireyler oluşturmaktadır. Araştırmanın örnekleme kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Kolayda örnekleme, araştırmacının ulaşılabilir ve araştırmaya katılmayı kabul eden bireylerden örneklem oluşturmaya dayanan olasılıksız örnekleme yöntemlerinden biridir (Yağar ve Dökme, 2018).

Araştırmada örneklem büyüklüğünün belirlenmesi amacıyla G*Power 3.1 programı kullanılarak güç analizi yapılmıştır. Küçük etki büyüklüğü ($d=0,18$), %95 güç düzeyi ve %5 hata payı esas alınarak yapılan hesaplamada araştırma için gerekli minimum örneklem büyüklüğünün 388 kişi olduğu belirlenmiştir (Faul ve ark., 2007). Araştırma bu örneklem büyüklüğünün üzerinde katılımcı ile tamamlanmıştır.

Veri Toplama Araçları

Araştırmaya katılımın gönüllülük esasına dayandığını belirtmek amacıyla katılımcılara aydınlatılmış onam formu uygulanmış; katılımcıların sosyodemografik özelliklerini belirlemek için sosyodemografik bilgi formundan yararlanılmıştır. Bunun yanı sıra, katılımcıları araştırmanın amacı ve uygulama süreci hakkında bilgilendirmek amacıyla katılımcı bilgilendirme formu kullanılmıştır. Araştırmada çocukluk çağı travma yaşantılarını değerlendirmek amacıyla Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği (CTQ-33), bireylerin pozitif bilişsel şema düzeylerini belirlemek amacıyla Pozitif Şema Ölçeği ve katılımcıların öznel uyku kalitesini değerlendirmek amacıyla Cumhuriyet Öznel Uyku Kalitesi Ölçeği uygulanmıştır.

Sosyo-demografik Bilgi Formu

Araştırmaya katılan bireylerin temel demografik ve bazı psikososyal özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Form kapsamında katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim durumu, aylık kişisel gelir düzeyi ve çalışma durumu gibi demografik değişkenlerine ilişkin bilgiler toplanmıştır. Bunun yanı sıra katılımcıların daha önce psikolojik destek alıp almadıkları, tanı almış herhangi bir psikiyatrik rahatsızlıklarının bulunup bulunmadığı ve uyku problemleri yaşama durumlarına ilişkin bilgiler de değerlendirilmiştir. Bu form aracılığıyla elde edilen veriler, örneklemin tanımlanması ve araştırma değişkenlerinin sosyodemografik özellikler açısından incelenmesine katkı sağlamak amacıyla kullanılmıştır.

Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği (CTQ-33)

Bu araştırmada katılımcıların çocukluk ve ergenlik döneminde maruz kaldıkları travmatik yaşantıları değerlendirmek amacıyla Çocukluk Çağı Travmaları Anketi'nin genişletilmiş formu olan CTQ-33 (Childhood Trauma Questionnaire-33) kullanılmıştır. Çocukluk çağı travmalarını değerlendirmek amacıyla ilk olarak Bernstein vd., (1994) geliştirilen Çocukluk Çağı Travmaları Anketi (CTQ)'nun özgün 28 maddelik formu, daha sonra Türk kültürüne uyarlanarak aşırı koruma boyutunun eklenmesiyle revize edilmiş ve genişletilmiş 33 maddelik Türkçe formu (CTQ-33) hâline getirilmiştir (Şar vd., 2020). CTQ-33, bireylerin geçmişte yaşadıkları istismar ve ihmal deneyimlerini geriye dönük olarak değerlendirmeye yönelik öz bildirim temelli bir ölçme aracıdır ve araştırma ile klinik çalışmalarda yaygın biçimde kullanılmaktadır (Şar vd., 2020). Ölçek; duygusal istismar, fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal ihmal, fiziksel ihmal ve aşırı koruyucu-kontrol edici ebeveyn tutumları olmak üzere altı alt boyuttan oluşmaktadır. Aşırı koruma-kontrol alt boyutunun ölçeğe eklenmesiyle birlikte CTQ-33, çocukluk çağı travmalarının yalnızca klasik ihmal ve istismar türlerini değil, gelişimsel açıdan travmatik etkiler oluşturabilecek ebeveyn tutumlarını da değerlendirme kapsamına almaktadır (Şar vd., 2020).

CTQ-33 maddeleri 5'li Likert tipi derecelendirme ile yanıtlanmakta olup alt boyut puanlarının toplamı genel travma puanını oluşturmaktadır. Ölçekte ayrıca katılımcıların travmatik yaşantıları olduğundan daha az bildirme eğilimini değerlendirmeye yönelik üç adet minimizasyon maddesi yer almaktadır. Bu maddeler veri güvenilirliğini değerlendirmeye yönelik olup toplam travma puanına dahil edilmemektedir. Bu çalışmada da minimizasyon maddeleri analizlere dahil edilmemiştir. CTQ-33'ün Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin incelendiği çalışmada ölçeğin iç tutarlılık katsayısının yüksek olduğu (Cronbach $\alpha = 0.87$) ve test-tekrar test güvenirliliğinin çok iyi düzeyde bulunduğu ($r = 0.96$) bildirilmiştir (Şar vd., 2020).

Cumhuriyet Öznel Uyku Kalitesi Ölçeği (CÖUKÖ)

Bu çalışmada katılımcıların öznel uyku kalitesini değerlendirmek amacıyla Cumhuriyet Öznel Uyku Kalitesi Ölçeği (CÖUKÖ) kullanılmıştır. Ölçek, bireylerin uykuya ilişkin öznel değerlendirmelerini ölçmek amacıyla Sarıçam (2022) tarafından geliştirilmiş olup toplam 18 maddeden ve üç alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin alt boyutları psikosomatik etkiler (5 madde), uyku süreci (7 madde) ve uyku doyumu (6 madde) olarak yapılandırılmıştır. Ölçek maddeleri 4'lü Likert tipi derecelendirme ile puanlanmakta olup yüksek puanlar daha düşük öznel uyku kalitesine işaret etmektedir.

Ölçeğin yapı geçerliğini incelemek amacıyla yapılan analizlerde üç faktörlü yapının toplam varyansın %60.45'ini açıkladığı belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları model uyum indekslerinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermiştir ($\chi^2/sd=2.78$, RMSEA=.08, CFI=.92).

Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı toplam puan için Cronbach α =.91, alt boyutlar için ise .84 ile .87 arasında değişmektedir. Bu bulgular ölçeğin öznel uyku kalitesini değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir (Sarıçam, 2022).

Pozitif Şema Ölçeği (PŞÖ)

Bu çalışmada bireylerin olumlu bilişsel şema yapılarını değerlendirmek amacıyla Pozitif Şema Ölçeği (PŞÖ) kullanılmıştır. PŞÖ Keyfitz vd., (2013) tarafından pozitif şemaları ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçek 6'lı Likert tipi derecelendirme (1=beni hiç tanımlamıyor – 6=beni tamamen tanımlıyor) üzerinden puanlanmakta olup ölçekten elde edilen yüksek puanlar bireyin pozitif şema düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçek toplam puan üzerinden değerlendirilebildiği gibi alt boyut puanları ayrı ayrı da analiz edilebilmektedir. Ölçeğin Türkçe formunun geçerlik ve güvenilirlik çalışması Kılıç (2018) tarafından yürütülmüş; değerlilik, öz-yetkinlik, iyimserlik, güven ve başarı olmak üzere beş alt boyuttan oluştuğu bulunmuştur. PŞÖ'nün doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarında model uyum indekslerinin mükemmel düzeyde olduğu ($\chi^2/sd=2,06$; RMSEA=.051; CFI=.972; TLI=.965; NFI=.948; GFI=.938; SRMR=.041) ve alt boyutlara ilişkin iç tutarlılık katsayılarının .824 ile .911, toplam ölçek için Cronbach α katsayısının ise .892 olduğu belirlenmiştir.

Verilerin Analizi ve Yorumlanması

Verilerin analizi için IBM SPSS Statistics 28.0 (Statistical Package for the Social Sciences) programı kullanıldı. Sürekli değişkenler ortalama \pm standart sapma (Ort. \pm SS) ve minimum–maksimum (Min.–Maks.), kategorik değişkenler ise n (yüzde) olarak sunulmuştur. Normal dağılım varsayımı, değişkenlerin çarpıklık ve basıklık (skewness ve kurtosis, $\pm 1,5$) değerleri incelenerek değerlendirilmiştir. İki grup karşılaştırmalarında bağımsız örneklem t-testi, üç ve daha fazla grup karşılaştırmalarında tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Etki büyüklükleri t-testi için Cohen's d, ANOVA için eta kare (η^2) ile raporlanmıştır. Uyku kalitesini yordayan değişkenlerin belirlenmesi amacıyla hiyerarşik doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Modellerin açıklayıcılığı R^2 ve düzeltilmiş R^2 , model uygunluğu ise F testi ile değerlendirilmiştir. Çoklu doğrusal bağlantı varsayımı Tolerance ve VIF değerleri ile kontrol edilmiştir. Çocukluk çağı travmaları ile uyku kalitesi arasındaki ilişkide pozitif şemaların aracı rolü Hayes PROCESS Macro (Model 4) kullanılarak test edilmiştir. Dolaylı etkilerin anlamlılığı bootstrap yöntemi (5000 örneklem) ile %95 güven aralığı üzerinden değerlendirilmiştir. Buna ek olarak araştırmada Yapısal Eşitlik Modellerinin test edilmesi amacıyla R paket programından yararlanılmıştır. Tüm analizlerde $p < 0,05$ istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular

Araştırma kapsamında yer alan katılımcıların sosyodemografik özelliklerine göre dağılımları Tablo 1’de sunulmaktadır. Tablo 1’e göre araştırmaya katılan bireylerin %44,6’sının 18–24 yaş aralığında, %37,4’ünün 25–29 yaş aralığında ve %18,0’inin 30–35 yaş aralığında olduğu; %40,5’inin erkek, %59,5’inin kadın olduğu, %17,3’ünün eğitim durumunun lise ve altı, %68,6’sının üniversite, %14,2’sinin yüksek lisans ve üzeri olduğu, %15,7’sinin alt gelir, %68,0’inin orta gelir, %16,2’sinin üst gelir grubunda yer aldığı, %57,5’inin çalışmadığı ve %42,5’inin çalıştığı belirlenmiştir.

Tablo 2’de katılımcıların Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği, Pozitif Şema Ölçeği ve Cumhuriyet Öznel Uyku Kalitesi Ölçeği puanlarının arasındaki korelasyonların belirlenmesinde kullanılan Pearson testi sonuçları verilmiştir. Katılımcıların Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği puanları ile Pozitif Şema Ölçeği’ne ait öz-yetkinlik, başarı, iyimserlik, değerlilik ve toplam puanları arasında negatif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı düzeyde korelasyon olduğu saptanmıştır ($p < 0,05$). Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği puanlarının artması, Pozitif Şema Ölçeği’ne ait alt boyut puanlarında azalmaya neden olmaktadır. Ancak güven alt boyutu ile duygusal istismar, fiziksel istismar, cinsel istismar, fiziksel ihmal ve aşırı koruma arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır ($p > 0,05$). Araştırmaya katılanların Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği puanları ile Cumhuriyet Öznel Uyku Kalitesi Ölçeği puanları arasında pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı düzeyde korelasyon olduğu belirlenmiştir ($p < 0,05$). Katılımcıların travma puanlarının artması, uyku kalitesi puanlarında da artışa neden olmaktadır. Ancak psikosomatik etkiler alt boyutu ile fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal ihmal, fiziksel ihmal, aşırı koruma ve toplam travma puanı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır ($p > 0,05$). Katılımcı bireylerin Pozitif Şema Ölçeği puanları ile Cumhuriyet Öznel Uyku Kalitesi Ölçeği puanları arasında negatif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı düzeyde korelasyon vardır ($p < 0,05$). Pozitif şema puanlarının artması, uyku kalitesi puanlarının azalmasına neden olmaktadır. Ancak psikosomatik etkiler alt boyutu ile öz-yetkinlik, başarı, değerlilik ve toplam puan arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır ($p > 0,05$). Ancak psikosomatik etkiler alt boyutu ile öz-yetkinlik, başarı, değerlilik ve toplam puan arasında ayrıca uyku doyumunu alt boyutu ile güven arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır ($p > 0,05$).

Araştırma kapsamında çocukluk çağı travmaları ile uyku kalitesi arasındaki ilişkide pozitif şemaların aracı rolünü belirlemek amacıyla gerçekleştirilen aracılık analizi sonuçları Şekil 1’de sunulmaktadır. Çocukluk çağı travmaları ile uyku kalitesi arasındaki ilişkide pozitif şemaların aracı rolünü incelemek amacıyla Hayes PROCESS Macro (Model 4) kullanılarak yapılan analiz

sonucunda kurulan modelin anlamlı olduğu ve uyku kalitesindeki varyansın %6,6'sını açıkladığı belirlenmiştir ($R^2 = 0,066$, $p < 0,001$). Bulgular, çocukluk çağı travmalarının pozitif şemaları anlamlı ve negatif yönde yordadığını ($B = -0,380$, $SH = 0,035$, $p < 0,001$), pozitif şemaların ise uyku kalitesini anlamlı ve negatif yönde yordadığını ortaya koymuştur ($B = -0,058$, $SH = 0,027$, $p = 0,031$). Çocukluk çağı travmalarının uyku kalitesi üzerindeki toplam etkisinin anlamlı olduğu ($B = 0,087$, $SH = 0,019$, $p < 0,001$) ve pozitif şemalar modele dahil edildiğinde doğrudan etkinin azaldığı ancak anlamlılığını koruduğu belirlenmiştir ($B = 0,065$, $SH = 0,021$, $p = 0,002$). Bootstrap yöntemi (5000 örneklem) ile elde edilen dolaylı etkinin anlamlı olduğu bulunmuş ($B = 0,022$, %95 GA [0,001, 0,043]) ve güven aralığının sıfır içermemesi, pozitif şemaların bu ilişkide kısmi aracı rol oynadığını göstermiştir. Ayrıca dolaylı etkinin toplam etki içerisindeki payının yaklaşık %25 olduğu hesaplanmıştır.

Araştırmada çocukluk çağı travmalarının alt boyutları (istismar, ihmal ve aşırı koruma) ile uyku kalitesi arasındaki ilişkilerde pozitif şemaların aracı rolünü incelemek amacıyla kurulan yapısal eşitlik modeline (SEM) ait bulgular Şekil 2'de sunulmuştur SEM analizde çocukluk çağı travmaları, pozitif şemalar ve uyku kalitesi arasındaki ilişkiler gizil yapısal eşitlik modeli ile incelenmiştir. Analizler R yazılımı (R Core Team) kullanılarak gerçekleştirilmiş olup, yapısal eşitlik modellemesi için lavaan ve semTools paketlerinden yararlanılmıştır. ÇTQ istismar boyutu duygusal istismar, fiziksel istismar ve cinsel istismar alt boyutları kullanılarak gizil değişken olarak modellenmiştir. ÇTQ ihmal boyutu, duygusal ihmal ve fiziksel ihmal alt boyutlarının ortalaması alınarak gözlenen bileşik değişken olarak kullanılmıştır. PŞÖ ve CÖUKÖ toplam puanları gözlenen değişkenler olarak modele dahil edilmiştir. Aşırı koruma alt boyutu klasik istismar/ihmal yapısına doğrudan dahil edilmemiş, ancak modele ayrı gözlenen değişken olarak eklenmiştir. ÇTQ istismar değişkeninin uyku kalitesi üzerinde pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir doğrudan etkiye sahip olduğu görülmektedir ($\beta = 0,31$, $p < .01$). Buna karşılık istismarın pozitif şemalar üzerindeki etkisinin anlamlı olmadığı belirlenmiştir ($\beta = -0,01$, $p > .05$). ÇTQ ihmal değişkeninin ise pozitif şemalar üzerinde güçlü ve negatif yönde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır ($\beta = -0,50$, $p < .001$), ancak uyku kalitesi üzerindeki doğrudan etkisi anlamlı değildir ($\beta = -0,04$, $p > .05$). Pozitif şemaların uyku kalitesi üzerindeki etkisi negatif yönde ve anlamlıdır ($\beta = -0,14$, $p < .05$). Aşırı koruma değişkenine ait tüm yolların istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir (tüm $p > .05$). Bu bulgular, istismarın uyku kalitesini doğrudan etkilediğini, ihmalin ise etkisini pozitif şemalar üzerinden dolaylı olarak gerçekleştirdiğini göstermektedir. Buna ek olarak model değerleri incelendiğinde; Ki-kare/serbestlik derecesi oranının 2,148 olduğu ve bu değer iyi uyum sınırları içerisinde yer aldığı görülmektedir. Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI=0,993) ve Tucker-Lewis İndeksi (TLI=0,980) değerlerinin 0,95'in üzerinde olması modelin mükemmel yakın uyum gösterdiğine işaret etmektedir. Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü

(RMSEA=0,054) değerinin kabul edilebilir sınırlar içerisinde olduğu ve %95 güven aralığının (0,013–0,093) düşük hata düzeyine işaret ettiği görülmektedir. Standartlaştırılmış Kök Ortalama Artık Kareler (SRMR=0,018) değerinin oldukça düşük olması model uyumunun güçlü olduğunu desteklemektedir.

Tartışma

Bu araştırmanın temel amacı çocukluk çağı travmaları ile uyku kalitesi arasındaki ilişkide pozitif şemaların aracı rolünü incelemektir. Elde edilen bulgular genel olarak araştırma modelini desteklemekte ve çocukluk çağı travmaları, pozitif şemalar ve uyku kalitesi arasındaki ilişkilerin gelişimsel ve bilişsel bir çerçevede birlikte değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Özellikle çocukluk çağı travmalarının pozitif şemaları olumsuz yönde etkilediği, uyku kalitesindeki bozulma ile ilişkili olduğu ve pozitif şemaların bu ilişkide koruyucu bir bilişsel mekanizma olarak işlev gördüğü belirlenmiştir.

Araştırmanın önemli bulgularından biri, çocukluk çağı travmaları ile pozitif şemalar arasında negatif yönlü anlamlı ilişkilerin bulunmasıdır. Travma puanlarının artmasıyla birlikte öz-yetenlik, başarı, iyimserlik ve değerlilik gibi pozitif şema boyutlarında azalma görülmesi, erken dönem olumsuz yaşantıların bireyin kendisi ve çevresine ilişkin geliştirdiği uyum sağlayıcı bilişsel yapılanmaları etkileyebileceğini düşündürmektedir. Şema kuramına göre çocukluk döneminde karşılanmayan temel duygusal gereksinimler bireyin kendilik değeri, güven ve kişilerarası ilişkilerine ilişkin temel bilişsel örüntülerini şekillendirmektedir. Bu nedenle travmatik yaşantılar arttıkça pozitif şemaların zayıflaması gelişimsel açıdan beklenen bir örüntü olarak değerlendirilebilir. Önceki araştırmalar çocukluk çağı travmaları ile erken dönem uyumsuz şemalar arasında güçlü ilişkiler olduğunu göstermiştir (Pilkington vd., 2021; May vd., 2022). Son yıllarda ise pozitif şemaların yalnızca psikolojik iyi oluşun değil, travmanın uzun dönemli etkilerinin anlaşılmasında da önemli bir bilişsel yapı olduğu ileri sürülmektedir (Louis vd., 2018; Prasko vd., 2025). Bu açıdan mevcut bulgular, travmatik yaşantıların yalnızca risk oluşturan bilişsel yapılarla değil, koruyucu bilişsel yapıların zayıflamasıyla da ilişkili olduğunu göstermektedir.

Araştırmada çocukluk çağı travmaları ile uyku kalitesi arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Travma puanlarının yükselmesiyle birlikte uyku kalitesi puanlarının artması, başka bir ifadeyle uyku kalitesinin kötüleşmesi, erken dönem olumsuz yaşantıların erişkinlik dönemindeki fizyolojik ve psikolojik düzenleme süreçleri üzerindeki uzun dönemli etkilerine işaret etmektedir. Travmatik deneyimlerin stres yanıt sisteminde kalıcı değişiklikler oluşturabileceği, hiperuyarılmışlık düzeyini artırabileceği ve bunun da uyku sürekliliğini olumsuz etkileyebileceği bilinmektedir (Brindle vd., 2018). Ayrıca psikopatoloji ve uyku ilişkisini inceleyen meta-analitik

çalışmalar travmatik yaşantılarla ilişkili süreçlerin uyku mimarisi üzerinde önemli değişiklikler oluşturabildiğini göstermektedir (Baglioni vd., 2016). Mevcut bulgu, çocukluk çağı travmalarının yalnızca psikolojik belirtilerle sınırlı olmayan, aynı zamanda biyopsikolojik işlevler üzerinde uzun süreli etkiler oluşturabilen bir gelişimsel risk faktörü olduğunu desteklemektedir.

Araştırmanın bir diğer önemli sonucu, pozitif şemalar ile uyku kalitesi arasında negatif yönlü anlamlı ilişkilerin bulunmasıdır. Pozitif şema puanlarının artmasıyla birlikte uyku kalitesi puanlarının azalması, bireyin kendisi ve çevresi hakkında geliştirdiği olumlu bilişsel örüntülerin uyku süreçleri üzerinde koruyucu bir rol üstlenebileceğini düşündürmektedir. Pozitif şemalar stresli yaşam olaylarının değerlendirilmesinde ve duygusal düzenleme süreçlerinde işlev gören bilişsel kaynaklar olarak değerlendirilmektedir (Keyfitz vd., 2013; Videler vd., 2020). Güçlü pozitif şema yapılanmalarına sahip bireylerin olumsuz yaşantıları daha uyumlu değerlendirebildiği ve bunun psikolojik dayanıklılığı desteklediği ileri sürülmektedir (Chi vd., 2022). Bu nedenle pozitif şemaların yüksek olması, özellikle gece ortaya çıkan bilişsel uyarılmışlık düzeyini azaltarak uyku süreçlerini olumlu etkileyebilir.

Araştırmanın temel hipotezi doğrultusunda gerçekleştirilen aracılık analizleri, çocukluk çağı travmaları ile uyku kalitesi arasındaki ilişkide pozitif şemaların kısmi aracı rol oynadığını göstermiştir. Pozitif şemalar modele dahil edildiğinde çocukluk çağı travmalarının uyku kalitesi üzerindeki doğrudan etkisinin azaldığı ancak anlamlılığını sürdürdüğü görülmüştür. Dolaylı etkinin toplam etki içerisindeki payının yaklaşık %25 olması, travmatik yaşantıların uyku üzerindeki etkilerinin yalnızca doğrudan stres mekanizmaları ile değil, aynı zamanda bilişsel süreçler aracılığıyla şekillendiğini düşündürmektedir. Alan yazında çocukluk çağı travmaları ile uyku sağlığı arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar bulunmasına karşın bu ilişkinin altında yer alan bilişsel süreçleri inceleyen araştırmalar sınırlıdır (Brindle vd., 2018). Buna karşılık pozitif şemaların psikolojik dayanıklılık ve iyi oluş üzerindeki koruyucu etkilerini gösteren araştırmalar giderek artmaktadır (Keyfitz vd., 2013; Videler vd., 2020). Mevcut bulgu, pozitif şemaların travmatik yaşantılar ile uyku süreçleri arasındaki ilişkide açıklayıcı bir mekanizma oluşturabileceğini göstermesi açısından dikkat çekicidir.

Yapısal eşitlik modeli bulguları ilişkilerin daha ayrıntılı biçimde değerlendirilmesine olanak sağlamıştır. Bulgular istismar boyutunun uyku kalitesi üzerinde doğrudan ve anlamlı bir etkiye sahip olduğunu, buna karşın ihmal boyutunun etkisini büyük ölçüde pozitif şemalar üzerinden gerçekleştirdiğini göstermiştir. İstismarın doğrudan etkisi travmatik deneyimlerin hiperuyarılmışlık ve stres düzenleme sistemleri üzerindeki etkileri ile açıklanabilirken, ihmal yaşantılarının daha çok bireyin kendilik algısı ve bilişsel şema yapılanması üzerinden etkili olması

gelişimsel açıdan anlamlı görünmektedir. Ayrıca model uyum indekslerinin yüksek düzeyde olması elde edilen yapısal modelin kuramsal açıdan güçlü bir örüntü sunduğunu desteklemektedir.

Sonuç

Bu araştırmada çocukluk çağı travmaları, pozitif şemalar ve uyku kalitesi arasındaki ilişkiler çok boyutlu olarak incelenmiş ve özellikle çocukluk çağı travmaları ile uyku kalitesi arasındaki ilişkide pozitif şemaların rolü değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular çocukluk çağı travmalarının artmasının uyku kalitesinde bozulma ile ilişkili olduğunu, buna karşılık pozitif şemaların koruyucu bir bilişsel mekanizma olarak işlev görebildiğini göstermiştir.

Araştırmada çocukluk çağı travmaları arttıkça pozitif şema düzeylerinin azaldığı, pozitif şemaların azalmasının ise uyku kalitesindeki bozulmalar ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca gerçekleştirilen aracılık analizleri pozitif şemaların çocukluk çağı travmaları ile uyku kalitesi arasındaki ilişkide kısmi aracı rol üstlendiğini ortaya koymuştur. Yapısal eşitlik modeli sonuçları ise istismar ve ihmal boyutlarının farklı mekanizmalar üzerinden işlediğini göstermiş; istismarın uyku kalitesini doğrudan etkilediği, ihmalin ise etkisini daha çok pozitif şemalar aracılığıyla gerçekleştirdiği belirlenmiştir.

Genel olarak değerlendirildiğinde mevcut bulgular, çocukluk çağı travmalarının yalnızca psikopatoloji açısından değil, uyku kalitesi gibi temel psikolojik ve fizyolojik süreçler açısından da önemli bir risk faktörü olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte pozitif şemaların değiştirilebilir ve geliştirilebilir bilişsel yapılar olması, travmatik yaşantıların uzun dönemli etkilerinin azaltılmasında önemli bir müdahale alanı oluşturabileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle çocukluk çağı travmalarının değerlendirilmesi sürecinde bireyin koruyucu bilişsel kaynaklarının da dikkate alınmasının, ruh sağlığı uygulamalarına katkı sağlayabileceği değerlendirilmektedir.

Kaynakça

- Bader, K., Schaefer, V., Schenkel, M., Nissen, L., & Schwander, J. (2007). *Adverse childhood experiences associated with sleep in primary insomnia*. *Journal of Sleep Research*, 16(3), 285–296.
- Baglioni, C., Nanovska, S., Regen, W., Spiegelhalder, K., Feige, B., Nissen, C., ... & Riemann, D. (2016). Sleep and mental disorders: A meta-analysis of polysomnographic research. *Psychological Bulletin*, 142(9), 969–990.
- Bernstein, D. P., Fink, L., Handelsman, L., Foote, J., Lovejoy, M., Wenzel, K., ... & Ruggiero, J. (1994). Initial reliability and validity of a new retrospective measure of child abuse and neglect. *The American Journal of Psychiatry*, 151(8), 1132–1136.
- Brindle, R. C., Cribbet, M. R., Samuelsson, L. B., Gao, C., Frank, E., Krafty, R. T., ... & Hall, M. H. (2018). The relationship between childhood trauma and poor sleep health in adulthood. *Psychosomatic Medicine*, 80(2), 200–207.
- Buchanan, G., Gewirtz, A. H., Lucke, C., & Wambach, M. R. (2020). *The concept of childhood trauma in psychopathology: Definitions and historical perspectives*. In *Childhood trauma in mental disorders: A comprehensive approach* (pp. 9–26). Springer International Publishing.
- Büyüköztürk, Ş. (2021). *Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum* (27. baskı). Pegem Akademi.
- Chi, D., Zhong, H., Wang, Y., Ma, H., Zhang, Y., & Du, X. (2022). Relationships between positive schemas and life satisfaction in psychiatric inpatients. *Frontiers in Psychology*, 13, 1061516.
- Fabbri, M., Beracci, A., Martoni, M., Meneo, D., Tonetti, L., & Natale, V. (2021). *Measuring subjective sleep quality: A review*. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(3), 1082.
- Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G., & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. *Behavior Research Methods*, 39(2), 175–191.
- Keyfitz, L., Lumley, M. N., Hennig, K. H., & Dozois, D. J. A. (2013). The role of positive schemas in child psychopathology and resilience. *Cognitive Therapy and Research*, 37(1), 97–108.

- Kılıç, S. (2018). *Üniversite öğrencilerinde pozitif şemaların iyi oluş ve psikolojik belirtileri yordaması* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
- Louis, J. P., Wood, A. M., Lockwood, G., Ho, M. R., & Ferguson, E. (2018). Positive clinical psychology and schema therapy: The development of the Young Positive Schema Questionnaire. *Psychological Assessment, 30*(9), 1192–1203.
- May, T., Younan, R., & Pilkington, P. D. (2022). *Adolescent maladaptive schemas and childhood abuse and neglect: A systematic review and meta-analysis*. *Clinical Psychology & Psychotherapy, 29*(4), 1159–1171.
- Pilkington, P. D., Bishop, A., & Younan, R. (2021). *Adverse childhood experiences and early maladaptive schemas in adulthood: A systematic review and meta-analysis*. *Clinical Psychology & Psychotherapy, 28*(3), 569–584.
- Pilkington, P. D., Bishop, A., & Younan, R. (2021). Adverse childhood experiences and early maladaptive schemas in adulthood: A systematic review and meta-analysis. *Clinical Psychology & Psychotherapy, 28*(3), 569–584.
- Prasko, J., Holubova, M., Ociskova, M., Grambal, A., Sigmundova, Z., & Slepecky, M. (2025). Positive schemas and resilience mechanisms in psychological functioning: Current perspectives. *Frontiers in Psychiatry, 16*, 145221.
- Rodrigues, P. M., Marques, D. R., & Gomes, A. A. (2019). *Differences in early maladaptive schemas between young adults displaying poor versus good sleep quality*. *Psychiatric Quarterly, 90*(4), 733–746.
- Şar, V., Necef, I., Mutluer, T., Fatih, P., & Türk-Kurtça, T. (2021). A revised and expanded version of the Turkish Childhood Trauma Questionnaire (CTQ-33): Overprotection-overcontrol as additional factor. *Journal of Trauma & Dissociation, 22*(1), 35–51.
- Sarıçam, H. (2022). A scale development study: Psychometric properties of the Cumhuriyet Subjective Sleep Quality Scale. *Cumhuriyet Medical Journal, 44*(1).
- Schalkwijk, F., Van Someren, E. J., Nicolai, N. J., Uijtewaal, J. L., & Wassing, R. (2023). *From childhood trauma to hyperarousal in adults: The mediating effect of maladaptive shame coping and insomnia*. *Frontiers in Human Neuroscience, 17*, 990581.
- Sheffler, J. L., Burchard, V., & Pickett, S. (2023). *Adverse childhood experiences and poor sleep quality in older adults: The influence of emotion regulation*. *The Journals of Gerontology: Series A, 78*(10), 1919–1924.

- Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., & Ullman, J. B. (2007). *Using multivariate statistics* (5th ed.). Pearson.
- Videler, A. C., van Royen, R. J., Legra, M. J., & Ouwens, M. A. (2020). *Positive schemas in schema therapy with older adults: Clinical implications and research suggestions. Behavioural and Cognitive Psychotherapy*, 48(4), 481–491.
- Videler, A. C., van Royen, R. J., Legra, M. J., & Ouwens, M. A. (2020). Positive schemas in schema therapy with older adults: Clinical implications and research suggestions. *Behavioural and Cognitive Psychotherapy*, 48(4), 481–491.
- Yağar, F., & Dökme, S. (2018). Niteliksel araştırmaların planlanması: Araştırma soruları, örneklem seçimi, geçerlik ve güvenilirlik. *Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 3(3), 1–9.

Tablo 1.
Katılımcıların Tanıtıcı Özelliklerinin Dağılımı

	Sayı (n)	Yüzde (%)
Yaş		
18–24 yaş	173	44,6
25–29 yaş	145	37,4
30–35 yaş	70	18,0
Cinsiyet		
Erkek	157	40,5
Kadın	231	59,5
Eğitim durumu		
Lise ve altı	67	17,3
Üniversite	266	68,6
Yüksek lisans ve üzeri	55	14,2
Aylık kişisel gelir düzeyi		
Alt gelir	61	15,7
Orta gelir	264	68,0
Üst gelir	63	16,2
Çalışma durumu		
Çalışmıyor	223	57,5
Çalışıyor	165	42,5

1064

Tablo 2.

Katılımcıların Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği, Pozitif Şema Ölçeği ve Cumhuriyet Özel Uyku Kalitesi Ölçeği Puanları Arasındaki Korelasyon Bulguları

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Duyusal İstismar	r	1															
	p																
2. Fiziksel İstismar	r	,717*	1														
	p	0,000															
3. Cinsel İstismar	r	,653*	,700*	1													
	p	0,000	0,000														
4. Duyusal İhmal	r	,541*	,417*	,334*	1												
	p	0,000	0,000	0,000													
5. Fiziksel İhmal	r	,523*	,625*	,568*	,706*	1											
	p	0,000	0,000	0,000	0,000												
6. Aşırı Koruma	r	,670*	,549*	,559*	,529*	,444*	1										
	p	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000											
7. Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği Toplam	r	,848*	,830*	,786*	,750*	,817*	,769*	1									
	p	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
8. Öz-yetkinlik	r	-,296*	-,293*	-,288*	-,417*	-,479*	-,268*	-,431*	1								
	p	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
9. Başarı	r	-,330*	-,408*	-,333*	-,478*	-,546*	-,314*	-,509*	,802*	1							
	p	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000								
10. Güven	r	-,063	-,040	0,001	-,217*	-,094	-,073	-,106*	,371*	,281*	1						
	p	0,214	0,436	0,986	0,000	0,066	0,151	0,037	0,000	0,000							
11. İyimsizlik	r	-,303*	-,256*	-,208*	-,432*	-,323*	-,319*	-,388*	,737*	,642*	,551*	1					
	p	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000						
12. Değerlilik	r	-,324*	-,418*	-,354*	-,544*	-,562*	-,375*	-,544*	,777*	,785*	,344*	,695*	1				
	p	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
13. Pozitif Şema Ölçeği Toplam	r	-,325*	-,345*	-,291*	-,507*	-,489*	-,331*	-,483*	,906*	,856*	,592*	,887*	,875*	1			
	p	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
14. Psikosomatik Etkiler	r	,113*	0,041	-,038	0,043	-,048	0,012	0,025	-,013	0,005	-,160*	-,138*	-,031	-,079	1		
	p	0,026	0,416	0,453	0,399	0,350	0,821	0,618	0,798	0,924	0,002	0,006	0,546	0,121			
15. Uyku Süreci	r	,248*	,157*	,183*	,218*	,172*	,189*	,243*	-,164*	-,154*	-,193*	-,252*	-,220*	-,237*	,659*	1	
	p	0,000	0,002	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,001	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
16. Uyku Doyumu	r	,314*	,269*	,254*	,256*	,239*	,202*	,320*	-,172*	-,164*	-,042	-,218*	-,234*	-,205*	,554*	,687*	1
	p	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,408	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
17. Cumhuriyet Özel Uyku Kalitesi Ölçeği Toplam	r	,262*	,181*	,160*	,204*	,147*	,161*	,233*	-,139*	-,126*	-,155*	-,238*	-,193*	-,206*	,833*	,916*	,856*
	p	0,000	0,000	0,002	0,000	0,004	0,001	0,000	0,006	0,013	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Şekil 1.

Çocukluk Çağı Travmaları ile Uyku Kalitesi Arasındaki İlişkide Pozitif Şemaların Aracı Rolüne İlişkin Aracılık Modeli

Şekil 2.

Çocukluk Çağı Travmaları, Pozitif Şemalar ve Uyku Kalitesi Arasındaki İlişkileri Gösteren Yapısal Eşitlik Modeli

Not. Şekilde standartlaştırılmış yol katsayıları (β) gösterilmektedir. Düz çizgiler istatistiksel olarak anlamlı yolları ($p < .05$), kesikli çizgiler ise anlamlı olmayan yolları göstermektedir. Fiziksel istismar ve cinsel istismar göstergeleri arasında, modification index (MI) değerlerine dayanarak hata kovaryansı eklenmiştir. * $p < .05$, ** $p < .01$, *** $p < .001$.